

СОЦИОЛОГИЯ МЕДИЦИНЫ - КАК НАУКА

Хакимова Муниса Максуд кызы
Ташкентский государственный
стоматологический институт

Аннотация: В статье рассматриваются основные теоретические подходы к изучению репродуктивного здоровья в социальных науках.

Ключевые слова: репродуктивное здоровье, социология здоровья, социология медицины.

Здоровье с древних времён является одной из первостепенных категорий, изучаемых человеком. Здоровье есть составляющая человеческой сущности, её важнейшая характеристика, отвечающая и соотносящееся с жизнью человека. Это и является причиной такого пристального внимания к данной категории на протяжении уже многих тысячелетий. Тема изучения человека являлась и является одной из фундаментальных тем исследования гуманитарных наук. Данный вопрос рассматривается в философии, психологии, культурологии, социологии. Каждая дисциплина занимается изучением человеческой природы в зависимости от своего поля исследования.

Социология как наука сформировалась лишь в середине XIX века, соответственно нам представляется необходимым начать рассмотрение изучения человеческого здоровья с философской точки зрения. Анализируя работы античных философов, можно с уверенностью утверждать о существовании ценностного подхода к проблеме здоровья человека. В сочинениях Платона, Сократа и Аристотеля теме здоровья уделяется значительное внимание. Оно отождествляется с такими составляющими человека, как красота и добродетель. Забегая вперёд, хотелось бы обратить внимание на то, что комплексный подход к здоровью, который актуален сегодня, начал зарождаться ещё в Античности, так как уже тогда мы обнаруживаем рассмотрение здоровья не только как физическое благо человека (это видно через отождествление здоровья с красотой), но и как духовную составляющую человеческой сущности.

Подтверждение мы находим у Сократа: «добродетель – это некое здоровье, красота, благоденствие души, а порочность – болезнь, безобразие, слабость». Аристотель делит блага на духовные и физические, причисляя добродетель к первой

категории, здоровье и красоту – ко второй. Таким образом, можно сделать вывод о том, что наряду с ценностным подходом к здоровью существовал и эстетический подход. Красота и здоровье в античную эпоху рассматривались неотделимо друг от друга. В данной связи следует вспомнить древнегреческую мифологию, где герои, а это в основном были боги, наделялись силой и физической красотой, являющимися символами здоровья.

В XIX веке появилось больше подходов к изучению здоровья. Наряду с ценностно-инструментальным подходом, который продолжал существовать и существует сегодня, а также теологическим, здоровье начинают рассматривать с нормативной точки зрения. Здесь необходимо заострить внимание на работах Э. Дюркгейма «Метод социологии», а так же «О разделении общественного труда». Анализируя упомянутые работы, мы можем сказать, что в них автор предпринимает попытку рассмотреть здоровье, во-первых, в рамках комплексного подхода, а во-вторых, вслед за своими предшественниками, - в качестве главной ценности, сравнивая с понятием счастья. Во взглядах Э. Дюркгейма прослеживается зарождение попытки дать определение категории «здоровье» через определение категории «норма». Такой подход стал очень актуален в XX веке. Он заключается в изучении, в первую очередь, индивидуального здоровья, и, таким образом, в определении здоровья как индивидуальной категории для каждого.

Сегодня здоровье изучается как феномен, носящий комплексный характер, что проявляется в наличии его составляющих: физической или соматической, духовной и социальной. В современной социологической литературе здоровье исследуется по нескольким направлениям: во-первых, как результат самосохранительного поведения. Здесь уделяется внимание изучению здоровья как фундаментальной ценности человека и определению через исследования места, занимаемого здоровьем в шкале человеческих ценностей. Неотъемлемой частью изучения здоровья в данном ключе является изучение таких категорий, как здоровый образ жизни (ЗОЖ), культура здоровья. Культура здоровья представляет собой составляющую общей культуры человека и общества, которая включает в себя образ жизни направленный на поддержание и укрепление генетического потенциала человека, а так же развитие

резервных возможностей организма и окружающей среды – всего того, что способствует полной реализации функций индивида и развитию общества.

Здоровье в современном мире, давно доказано, не является лишь медицинской категорией. Философия, где объектом изучения является человек, не может обойти стороной его главную составляющую. Социология, изучая общество, уделяет внимание исследованию здоровья, как общественного, так и индивидуального. Таким образом, здоровье включено в поле исследования социогуманитарных наук.

Используемая литература:

1. Бароненко В. А. Концептуальный подход к проблеме культуры здоровья/ Валеология. №3. 2017. – С.74 – 77.
2. Методология исследования в социологии медицины /Руководство/ А. В. Решетников. М.: ММА им. И.М. Сеченова, 2017.

ВЗАИМОСВЯЗЬ СОЦИОЛОГИИ С МЕДИЦИНОЙ

Шерматова Дилора

Умматалиева Камола

Ташкентский государственный
стоматологический институт

Аннотация: в статье рассмотрены закономерности и проблемы взаимодействия социологии медицины и социологических теорий среднего уровня для разработки путей их научной интеграции.

Ключевые слова: здоровье, социология здравоохранения, система здравоохранения, медицинские услуги.

Здоровье – это главная человеческая ценность и дело не только личное, но и общественное, и государственное. Важным показателем качества жизни общества и государства, отражающим не только настоящую ситуацию, но и прогнозирующим ее развитие в будущем, является качество здоровья подрастающего поколения. Безопасность страны, политическая стабильность и экономическое благополучие находятся в тесной причинно-следственной связи с потенциалом здоровья детей и молодежи.

Здравоохранение, как система жизнеобеспечения любого общества существует с древнейших времен. Каждому историческому этапу развития общества соответствует своя система организации здравоохранения, и чем выше этап развитие человеческого общества, тем более организована система здравоохранения. При этом сильное влияние оказывают географические, национальные и культурные факторы. С древнейших времен великие реформаторы медицины (Гиппократ, Гален, Ибн-Сина), выдающиеся мыслители эпохи Возрождения (Леонардо Да Винчи, А. Везалий, У. Гарвей), а также известные русские ученые-естествоиспытатели – М. В. Ломоносов, А. Н. Радищев, Н. Г. Чернышевский отмечали, что система охраны здоровья является важнейшим механизмом укрепления государственности.

Система защиты здоровья человека и всего населения исторически прошла через целый ряд этапов, продемонстрировав зависимость здоровья и многих распространенных заболеваний не только от биологических (микробиологических) факторов, но и от условий жизни и труда населения, уровня имеющихся научных и практических медицинских знаний и их доступности в медицинской практике, от

социальных факторов. Это создало предпосылки для признания здоровья социальным правом человека и ответственности общества (государства) за реальное обеспечение этого права.

Развитие человеческой цивилизации сопровождается процессом усиления в обществе роли медицины и системы здравоохранения как социально обусловленной формы осуществления медицинской деятельности. В настоящее время интерес к системе здравоохранения определяется ее местом не только в воспроизводстве человеческого потенциала общества, но и в обеспечении права любого человека на долгую и активную жизнь. Если здравоохранение не справляется со своими функциями, то это оборачивается серьезными потерями в индивидуальном и социальном здоровье, порождает дисгармонию в личностном и общественном развитии.

Ключевая роль системы здравоохранения в современной общественной системе обусловлена его спецификой. Здравоохранение, в отличие от других сфер имеет ярко выраженный внешний эффект. Благодаря этому, услуги здравоохранения принято рассматривать в качестве социально-значимых благ.

Социология здравоохранения - раздел социологии, изучающий систему и организацию здравоохранения, социальные предпосылки обеспечения и охраны здоровья населения, поведения людей в сфере медицинских услуг.

Социология здравоохранения помогает рассмотреть структуру, ее связи и механизмы, проведение различных мероприятий по охране здоровья людей, рассмотреть отношения между медициной и государством, оценить экономическую эффективность системы здравоохранения. Главными аспектами в этой системе являются медицинская статистика, экономика здравоохранения и общественного здоровья.

Социология медицины в нашей стране – наука молодая, но бурно развивающаяся. В отличие от стран Запада, где социолог медицины является в подавляющем большинстве случаев социологом по образованию, в Узбекистане сложился взгляд на социологию медицины как на науку, стоящую на стыке медицины и социологии. Пока трудно сказать, следует ли развивать данный подход или принять

западную модель социологии медицины. Хотя она, в свою очередь, не является чем-то целостным. Основными проблемами социологии медицины, существенными для ее развития в нашей стране, всегда были: исследования медицинской профессии, исследования роли больного, поведения в болезни, оценка результата лечения с точки зрения пациента, изучение социального конструирования болезни и медицинского знания, развитие представлений об охране здоровья как о праве, проблемы распределения ресурсов и расширения медиализации, проблемы доступности медицинских услуг. Но исследовательское поле социологии медицины постоянно расширяется. Академик А.В.Решетников пишет: «Сегодня социология медицины вступила в новый этап своего развития, происходит переоценка многих ее подходов и направлений, по-новому трактуются политические и культурные изменения в системе охраны здоровья. Именно на этом этапе возникает необходимость оценить вклад, который эта наука вносит в понимание социальной природы современной деятельности на благо здоровья».

Большинство исследований в социологии медицины остается ориентированным на решение практических задач, но при этом они опираются на социологическую теорию. В области социологии медицины наблюдается появление работ, сочетающих и прикладной, и теоретический аспект, а теория все больше выступает в роли инструмента для объяснения или предсказания поведения человека, страдающего тем или иным заболеванием. В то же время, социология медицины преодолела состояние зависимости от медицины в том, что касается определения исследовательской тематики, и стала самостоятельной дисциплиной. Хотя отношения с медициной и системой здравоохранения в целом всегда были важны для социологии медицины, эти отношения не всегда были беспроблемными. Тем не менее, органы здравоохранения поддерживали и финансировали социологию медицины в начале ее развития, и продолжают это делать и по сей день.

С обеспечением социальных норм в области охраны здоровья граждан и общества в целом тесно связан социальный характер значений системы здравоохранения. Экономический характер системы имеет важную роль в системе

здравоохранения Узбекистана в общественном воспроизводстве как воздействие на главную производительную силу, так и ресурсного обеспечения.

Таким образом, медицина – это деятельность, а здравоохранение – ее социальное назначение и именно защита здоровья людей, его поддержка и укрепление выступают основными социальными функциями медицинской науки.

Можно сделать вывод, что объект государственного управления, который представляет вид деятельности государства и систему социальных, а также медицинский мероприятий, осуществляемых организациями здравоохранения, и есть здравоохранение.

Здравоохранение как система не просто защищает жизнь и здоровье людей, но и формируют свойства и качества, которые необходимы для полноценной социальной жизни человека, а также его и трудовой деятельности. Медицина является важнейшим механизмом и основой обеспечения социальной адаптации человека.

Литература:

1. Волкова Н.С. Модернизация здравоохранения и совершенствование статуса его учреждений // Журнал права. 2018. № 4. С. 19.
2. Лупандин В.М. Социология медицины // Энциклопед. социолог. словарь. - М., 2015.
3. Лисицын Ю.П., Полунина Н.В. Общественное здоровье и здравоохранение. – М.: Медицина, 2017. – 14 с.
4. Медик В.А., Юрьев В.К. Общественное здоровье и здравоохранение. – М.: Медик, 2019. – 324 с.